

7. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos-Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 40, 351–356.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.

9. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos-Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 3(189), 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos-Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in manage-

ment accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 39, 259–269.

Дані про авторів

Устік Тетяна Володимирівна,

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Назаренко Сергій Володимирович,

аспірант кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Tetiana Ustik,

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Serhiy Nazarenko,

PhD student of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Ukraine, Sumy

УДК 33.02 (043.2)

ЛИШЕНКО М. О., МАКАРЕНКО Н. О.,
КУЛИК А. А., ПОЛИВОДА В. В.

Управління економічною безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управління економічною безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу обумовлюється непередбачуваною динамікою змін зовнішнього та внутрішнього середовища господарюючих суб'єктів.

Постановка проблеми. У сучасних умовах криз та біфуркацій успішна діяльність інноваційно орієнтованих підприємств значною мірою залежить від надійної, якісної та превентивно орієнтованих систем економічної безпеки. Нагальна потреба вивчення і розвитку теорії та практики економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств наразі є надто актуальною. Дана проблема в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управління економічною безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, аналізу і синтезу, графічний, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Механізм забезпечення ефективності управління безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу буде збалансо-

ваним за умови існування теоретичних і методологічних засад економічної безпеки та розробленої на їх основі і впровадженої ефективної політики, яка організаційно– та ресурснозабезпечена.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств для підвищення ефективності управління економічною безпекою.

Висновки за статтею. Дія механізму превентивного гарантування стійкої економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств має системно організувати економічні передумови, що дозволяють збалансувати інтереси стейкхолдерів та підвищити рівень взаємної економічної безпеки в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

Ключові слова: управління, економічна безпека, інноваційно орієнтоване підприємство, сталий розвиток, діджиталізація, глобалізація, система адаптивного маркетингу.

LYSHENKO M. O., MAKARENKO N. O.,
KULYK A. A., POLYVODA V. V.

Management of the economic security of an innovatively oriented enterprise in the conditions of sustainable development, digitalization, globalization and activation of the adaptive marketing system

Relevance of the research topic. The study of the issue of managing the economic security of an innovatively oriented enterprise in the conditions of sustainable development, digitalization, globalization and activation of the adaptive marketing system is determined by the lack of a unified approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. In today's conditions of crises and bifurcations, the successful operation of innovatively oriented enterprises largely depends on reliable, high-quality and preventively oriented economic security systems. The urgent need to study and develop the theory and practice of economic security of innovatively oriented enterprises is currently too urgent. This problem in the conditions of sustainable development, digitalization, globalization and activation of the adaptive marketing system determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the management of economic security of an innovatively oriented enterprise under the conditions of sustainable development, digitalization, globalization and activation of the adaptive marketing system.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, analysis and synthesis, graphic, systematization.

Presentation of the main material (research results). The mechanism for ensuring the effectiveness of the security management of an innovatively oriented enterprise in the conditions of sustainable development, digitalization, globalization and activation of the adaptive marketing system will be balanced, provided that there are theoretical and methodological foundations of economic security and an effective policy developed on their basis and implemented, which is organizationally and resource-secured.

Field of application of results. The results of the research can be used in the practical activities of innovatively oriented enterprises to improve the efficiency of economic security management.

Conclusions on the article. The operation of the mechanism for ensuring sustainable economic security of an innovatively oriented enterprise should systematically organize economic conditions that will allow balancing the interests of interacting subjects and, thanks to this, increase the level of mutual economic security in the conditions of sustainable development, digitalization, globalization and activation of the adaptive marketing system.

Keywords: management, economic security, innovation-oriented enterprise, sustainable development, digitalization, globalization, adaptive marketing system.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах криз та біфуркацій успішна діяльність інноваційно орієнтованих підприємств значною мірою залежить від надійної, якісної та превентивно орієнтованих систем економічної безпеки. Нагальна потреба вивчення і розвитку теорії та практики економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств наразі є надто актуальною. Дана проблема в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Практичний досвід роботи і наукові дослідження доводять, що наразі вітчизняні інноваційно орієнтовані підприємства потребують обґрунтованої й виваженої методики оцінювання ефективності управління економічною безпекою, що обумовлено високим рівнем конкуренції, необхідністю постійної швидкої адаптації організаційно-економічного механізму управління підприємством до сучасних умов господарювання і значною кількістю загроз, ризиків в Україні, їх неоднозначним проявом та силою [1–10].

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити систему управління економічною безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Механізм забезпечення ефективності системи управління безпекою інноваційно орієнтованих підприємств будується в формі дворівневої системи захисту інформації. Перший рівень передбачає збереження конфіденційної інформації службою безпеки, а другий – формування психологічної атмосфери пильності та відповідальності працівників за допомогою координаторів, які призначаються із осіб середньої керівної ланки та мають авторитет. Оскільки збереження інформації є одним із найважливіших аспектів економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств, необхідно відзначити, що зведення проблеми економічної безпеки підприємств лише до захисту комерційної таємниці є надто спрощеним варіантом вирішення тако-

го питання. Очевидно, що дуже вузьке розуміння економічної безпеки обгрантовано виключно економічною доцільністю та не враховує усього спектру впливів зовнішнього середовища як основного джерела небезпек діяльності інноваційно орієнтованих підприємств в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

Економічна безпека інноваційно орієнтованих підприємств обумовлена впливом швидкозмінного зовнішнього середовища, яке ніколи не залишається стабільним, постійним або передбачуваним. Саме із позицій впливу зовнішнього середовища, захисту підприємств від його негативного впливу і має розглядатися зміст категорії економічна безпека інноваційно орієнтованого підприємства.

Найважливішими факторами, які якісно впливають на економічну безпеку підприємств, є рівень сучасності законодавчої бази, система оподаткування, доступність світових ринків збуту, інвестиційна привабливість регіону та держави. Слід відмітити, що економічна безпека інноваційно орієнтованих підприємств залежить від економічної безпеки держави, регіону, оскільки ґрунтується на їх фінансовому, сировинному і виробничому потенціалах, перспективах розвитку. Наявність багаторівневої концепції економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств на усіх рівнях дає можливість забезпечити передбачуваність багатьох зовнішніх загроз в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

Найбільша увага має приділятися вивченню ділових зв'язків, платоспроможності, ділового репуту партнерів. В умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу при встановленні ділових зв'язків із недобросовісними контрагентами, за умови порушення ними певних договірних зобов'язань, інноваційно орієнтованим підприємствам може бути завданий певний економічний збиток.

Велика увага має приділятися конкурентам, оскільки у випадку застосування ними методів несумлінної конкуренції для інноваційно орієнтованих підприємств можуть виникати серйозні небезпеки та загрози із тяжкими економічними наслідками. Для формування механізму забезпечення стійкої економічної безпеки інноваційно орієнтованим підприємствам доцільно ви-

користувати системний підхід, що дозволяє враховувати усі актуальні умови їх діяльності.

Механізм забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств може мати різні ступені структуризації і формалізації. Представлений в даному дослідженні адаптивний механізм забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств складається із трьох основних блоків: вхідного (блок 1), внутрішнього (блок 2) та вихідного (блок 3). За допомогою функціонування блоку 1 та блоку 3 здійснюється взаємодія підприємств із суб'єктами зовнішнього середовища (див. рисунок).

Блоки 1 та 3 є дуже важливими для дії механізму забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств, вони покликані організаційно оформити дизайн взаємодії підприємств із суб'єктами зовнішнього середовища.

Результатами функціонування блоку 1 є надходження актуальних для організації процесу виробництва ресурсів, інформації відповідно системи стратегічних інтересів інноваційно орієнтованих підприємств. Призначення блоку 1 в механізмі забезпечення економічної безпеки підприємств означає мінімізацію затрат на придбання ресурсів необхідної кількості й якості. Припущення щодо економічної безпеки інноваційно орієнтованих прибуткових підприємств дозволяє оцінити роль та призначення блоку 1 в механізмі забезпечення економічної безпеки. Блок 1, що призначений для організації взаємодії інноваційно орієнтованих підприємств із суб'єктами зовнішнього середовища, є для підприємств пріоритетним. Формування пріоритетів інтересів дозволяє обмежити масштаб механізму економічної безпеки підприємств та зосередити увагу на важливих партнерах. Крім цього, в блоці

1 адаптивного механізму забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств розглядаються переважно їх альтернативні взаємодії, що підвищує гнучкість дії механізму та сприяє реалізації призначення блоку 1 механізму й мінімізації витрат підприємства. Альтернативи взаємодії підприємств є предметом різнопланового інтересу при виборі постачальників ресурсів. Це стосується в основному постачання матеріалів, засобів виробництва, оргтехніки й науково-технічної продукції.

Альтернативна взаємодія інноваційно орієнтованого підприємства з суб'єктами зовнішнього середовища можлива не завжди. У багатьох випадках взаємодія підприємства з постачальниками здійснюється на безальтернативній основі. Така взаємодія характерна для переважної більшості українських підприємств з постачальниками-монополістами, наприклад, з природними або адміністративними монополіями паливно-енергетичного комплексу. Безальтернативну взаємодію з постачальниками можуть здійснювати підприємства, що входять до складу організаційної структури вищого порядку, за розпорядженням органів управління цієї структури.

Альтернативність у взаємодії інноваційно орієнтованого підприємства з постачальниками припускає їх вибір відповідно до певних критеріїв. Такими критеріями можуть бути: якість, кількість ресурсів, терміни й обсяги їх постачання, ціна та здійснення сервісного обслуговування (для засобів виробництва, оргтехніки й науково-технічної продукції).

У свою чергу, вибір критеріїв відбору постачальників ресурсів, як впливає із запропонованої схеми, обумовлений взаємодією підприємства із споживачами його продукції. Це означає, що ін-

Адаптивний механізм забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств

тереси підприємства на вході значною мірою обумовлюються його інтересами на виході, тобто при реалізації своєї продукції. Для досить великого інноваційно орієнтованого підприємства, що в масовому порядку виробляє продукцію середнього рівня якості, критеріями вибору постачальників ресурсів є кількість ресурсів і їх ціна. На даний час така лінія поведінки українських підприємств не дає позитивного результату.

Для вузькоспеціалізованих інноваційно орієнтованих підприємств, зайнятих випуском особливої, незвичайної продукції як піонерного, так і непіонерного характеру для певного (більш обмеженого) кола споживачів, при виборі постачальників продукції особливе значення має якість ресурсів, що постачаються. Застосування саме цього критерію під час вибору постачальників ресурсів обумовлено тим, що продукція або послуги стають тією чи іншою мірою незамінними для відповідної групи споживачів. Незамінність продукції пов'язана або з формуванням іміджу престижності продукції (якщо йдеться про предмети споживання), або з володінням підприємством унікальною технологією виробництва певних видів продукції (якщо йдеться про виробництво продукції промислового призначення). Інтереси підприємства в цьому випадку полягають не просто в спеціалізації, а в зосередженні зусиль на продукції, що має саме обмежений попит.

У тому випадку, коли інноваційно орієнтоване підприємство випускає унікальну продукцію, що базується на піонерних нововведеннях (принципово нові вироби та технології), його інтереси полягають не тільки в удосконаленні товарів і послуг, а і в украй ризикованому (але й вигідному в разі успіху) пошуку революційних рішень у техніці та технології. При цьому підприємство зацікавлене не лише в отриманні ресурсів, а й у певних ресурсах високої якості, оскільки в разі успіху – випередження в успішній реалізації принципових нововведень – буде створений новий ринок, що дозволить отримати вигоду із первісно одноосібної присутності на ньому.

Основний зміст блоку 2 адаптивного механізму забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств полягає в створенні і реалізації умов щодо превентивної економічної безпеки. Ці умови сформовано згідно критеріїв економічної безпеки й їх рівнів. Найважливішими умовами оптимізації структури механізму за-

безпечення економічної безпеки підприємств є мінімізація затрат підприємств, адаптація до нововведень та розширення сфер використання послуг ринкової інфраструктури. Ці умови здатні найістотніше впливати на формування прибутку інноваційно орієнтованих підприємств, забезпечуючи його економічну безпеку.

Кожну із умов гарантування економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств не можна розглядати ізольовано через тісний взаємозв'язок. Наприклад, мінімізацію затрат підприємств можна забезпечити заходами організаційного характеру, що забезпечуватимуть дотримання режиму економії ресурсів, зміни в системі організації обслуговування виробництва, вивільнення й реалізацію непрофільних активів тощо. Після досягнення даного рівня необхідним є упровадження нової техніки і технологій, які забезпечують значне зниження виробничих затрат, затрат на обслуговування й управління операційною діяльністю. Упровадження нововведень технічного характеру 2 блоку механізму є ще одним із напрямів забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства.

Реалізація кожної із запропонованих умов забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства, які випливають із запропонованої схеми структури механізму, можлива або з використанням заходів організаційного характеру, що як правило, не потребують інвестиційної підтримки (бо вона незначна), або із залученням певного обсягу інвестицій. У першому випадку йдеться про некапіталоємне створення умов забезпечення економічної безпеки підприємства, у другому – створення умов слід вважати капіталоємним. Зрозуміло, що при недостатньому прибутку на підприємстві повинні в першу чергу реалізовуватися ті умови забезпечення його економічної безпеки, які не потребують інвестиційної підтримки. І лише після завершення реалізації некапіталоємних заходів щодо забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства необхідно переходити до реалізації умов, що потребують інвестиційної підтримки.

Мінімізації витрат підприємства, виходячи із запропонованої структури механізму забезпечення економічної безпеки інноваційно орієнтованого підприємства, пропонується досягти за допомогою підвищення ефективності використання ресурсів та усунення невідповідностей у

використанні ресурсів. Якщо шляхи і способи забезпечення ефективного використання ресурсів є апробованими у практиці роботи інноваційно орієнтованих підприємств, то усунення невідповідностей використання ресурсів є порівняно новим явищем для підприємств, обумовлено актуальними умовами їх діяльності, що спонукає скорочувати непродуктивні затрати в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

В найзагальнішому вигляді дані невідповідності можна узагальнити: обсяги ресурсів, які надходять, не відповідають потребам у них, обсягам продажу інноваційно орієнтованих підприємств. Перший тип невідповідностей використання ресурсів стосується матеріальних, інформаційних ресурсів, другий – стосується трудових ресурсів і засобів виробництва. Невідповідність використання ресурсів інноваційно орієнтованих підприємств провокує появу непродуктивних затрат на оплату праці, зберігання матеріальних запасів, інформації, підтримку устаткування у робочому стані. Непродуктивний характер даних затрат обумовлений незабезпеченням результатами процесу виробництва – готовою продукцією, виконаними роботами чи послугами, прибутком. Невідповідність використання ресурсів спричиняють зростання виробничих витрат, що призводить до зниження прибутку і неефективному використанню ресурсів.

Усунення невідповідностей щодо використання ресурсів, які надходять на інноваційно орієнтовані підприємства, – процес із безперервним/дискретним характером. Характер процесу уникнення невідповідностей зокрема обумовлюється масштабом виробництва, його типом (масовий, серійний або одиничний), а також кількістю найменувань використовуваних ресурсів. Якщо виробництво на підприємстві має великий або середній масштаб, а кількість найменувань використовуваних ресурсів значна, то процес усунення невідповідностей у використанні ресурсів повинен здійснюватися безперервно. При незначному масштабі виробництва на підприємстві, що супроводжується невеликою кількістю найменувань ресурсів, процес усунення невідповідностей в їх використанні має дискретний характер, тобто невідповідність у використанні ресурсів аналізується та усувається періодично, наприклад, раз на місяць.

Висновки

Таким чином, механізм забезпечення ефективності системи управління безпекою інноваційно орієнтованого підприємства в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу буде цілісним та збалансованим за умови існування теоретичних і методологічних засад економічної безпеки та розробленої на їх основі і впровадженої ефективної політики, яка організаційно – та ресурснозабезпечена. Дія механізму превентивного гарантування стійкої економічної безпеки інноваційно орієнтованих підприємств має системно організувати економічні передумови, що дозволяють збалансувати інтереси стейкхолдерів та підвищити рівень взаємної економічної безпеки в умовах сталого розвитку, діджиталізації, глобалізації та активізації системи адаптивного маркетингу.

Список використаних джерел

1. Hryhoriv Y., Butenko A., Necyporenko V., Lyshenko M., Ustik T., Zubko V., Makarenko N., Mushtai V. Economic efficiency camelina growing with nutrition optimization under conditions of precarpathians of Ukraine. *Journal of Agricultural Science*. № 2. XXXII. 2021. P. 232–238.
2. Lyshenko M., Kolodnenko N. Efficiency of application of the concept of intensification of commercial efforts (sales concept of marketing) at the enterprise. *Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology*. 2022. Volume 7. № 3. P. 31–37.
3. Lyshenko M. O., Makarenko N. O., Mushtai V. A., Makarova V. V., Kharchenko. I. I. Formation of Ecological–Economic and Marketing Food Potential of Ukraine as a Component of Sustainable Development of Regions. *International Journal of Ecological Economics and Statistics*. 2021. Volume 42, Issue № 1. P. 37–50.
4. Lyshenko M.O., Makarenko N.O., Makarova V.V., Mushtay V.A. Organizational and Economic Regulation of the Grain Market in Conditions of Sustainable Development. *Journal of Environmental Management and Tourism*. SPRING 2018. Volume IX. Issue 1(25). P. 95–104.
5. Makhmudov H., Myhailova O. Contemporary Marketing Concept as A Component of Sustainable Development of The Region and Rural Areas of Ukraine. *International Journal of Ecological Economics and Statistics*. №2, 2019. P. 81–91.
6. Makhmudov H., Myhailova O., Pisarenko S. Food security as a fundamental factor of national security

[monograph]. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Nemoros s.r.o. Pragua, 2019. P. 249–254.

7. Radchenko O., Semenyshena N., Sadovska I., Nahirska K., Pokotytska N. Foresight development strategy of the financial capacity: comparative study of the ukrainian agricultural sector. Engineering Economics. 2020. № 31(2). P. 178–187.

8. Sokolov M.O., Mykhailov A.M., Stoyanets N.V., Klymchuk A.O. Management of Innovation and Investment Development of Agricultural Economy of Ukraine in the Context of Globalization and Sustainable Development. International Journal of Ecological Economics & Statistics. 2019, Volume 40, Issue Number 3. P. 1–15.

9. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. № 3(189). P. 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 39. P. 259–269.

References

1. Hryhoriv Y., Butenko A., Necyporenko V., Lyshenko M., Ustik T., Zubko V., Makarenko N., Mushtai V. (2021). Economic efficiency camelina growing with nutrition optimization under conditions of precarpathians of Ukraine. Journal of Agricultural Science, 2, XXXII, 232–238.

2. Lyshenko M., Kolodnenko N. (2022). Efficiency of application of the concept of intensification of commercial efforts (sales concept of marketing) at the enterprise. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology, 7.3, 31–37.

3. Lyshenko M. O., Makarenko N. O., Mushtai V. A., Makarova V. V., Kharchenko. I. I. (2021). Formation of Ecological–Economic and Marketing Food Potential of Ukraine as a Component of Sustainable Development of Regions. International Journal of Ecological Economics and Statistics, 42.1, 37–50.

4. Lyshenko M. O., Makarenko N. O., Makarova V. V., Mushtay V. A. (2018). Organizational and Economic Regulation of the Grain Market in Conditions of Sustainable Development. Journal of Environmental Management and Tourism, SPRING IX.1(25), 95–104.

5. Makhmudov H., Myhailova O. (2019). Contemporary Marketing Concept as A Component of Sustainable

Development of The Region and Rural Areas of Ukraine. International Journal of Ecological Economics and Statistics, 2, 81–91.

6. Makhmudov H., Myhailova O., Pisarenko S. (2019). Food security as a fundamental factor of national security [monograph]. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Nemoros s.r.o. Pragua, 249–254.

7. Radchenko O., Semenyshena N., Sadovska I., Nahirska K., Pokotytska N. (2020). Foresight development strategy of the financial capacity: comparative study of the ukrainian agricultural sector. Engineering Economics, 31(2), 178–187.

8. Sokolov M. O., Mykhailov A. M., Stoyanets N. V., Klymchuk A. O. (2019). Management of Innovation and Investment Development of Agricultural Economy of Ukraine in the Context of Globalization and Sustainable Development. International Journal of Ecological Economics & Statistics, 40.3, 1–15.

9. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(189), 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 39, 259–269.

Дані про авторів

Лишенко Маргарита Олександрівна,

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики, декан факультету економіки і менеджменту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Макаренко Наталія Олексіївна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Кулик Анна Анастасіївна,

викладач другої кваліфікаційної категорії кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, Київ, Україна

Поливода Віталій Володимирович,

аспірант кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Margarita Lyshenko,

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department Marketing and Logistics, Dean of the Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Nataliia Makarenko,

Doctor of Economics, Professor, Head the Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Ukraine, Sumy

Anna Kulyk,

Teacher of the second qualification category of the Department Enterprise, Trade and Stock Exchange Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

Vitaliy Polyvoda,

PhD Student of the Marketing and Logistics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

УДК 339.332:658.8:339.187.4:005.936.3

ПЕТРИК В. В.
СЕРБИНСЬКИЙ А. В.
ЦЕРКОВНЮК Ю. В.

Форми систем збуту продукції та шляхи формування каналів реалізації підприємств

Предметом дослідження є форми систем збуту продукції та шляхи формування каналів реалізації підприємств.

Метою дослідження є визначити механізм вибору форм організації збуту продукції та шляхи формування каналів реалізації підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслені форми збуту. Наведена класифікація системи збуту. Визначені напрями технічно-економічного аналізу. Розглянуто основні форми юридично самостійних органів збуту.

Висновки. Вибір каналів реалізації визначається різними факторами, і залежно від обраної стратегії переваги можуть бути різними. При цьому формується або власна система збуту підприємства, або використовується пов'язана система збуту, яка забезпечує юридичну залежність посередників від підприємства. Отже, механізм прийняття рішень про канали реалізації повинен базуватися на економічній та технологічній доцільності руху товару з метою отримання вигоди виробником, посередниками й кінцевими споживачами та може розраховуватись за різними критеріями.

Ключові слова: підприємство, збут, логістика, маркетинг, конкурентоспроможність, інформація, інновації, продукція, ринок, ефективність.

PETRYK V. V.
SERBYNSKYI A. V.
TSERKOVNIUK Yu. V.

Forms of product sales systems and ways of forming sales channels of enterprise

The subject of the study is the forms of product sales systems and the ways of forming sales channels of enterprises.

The purpose of the study is to determine the mechanism of choosing the forms of organization of product sales and the ways of forming sales channels of enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper outlines the forms of sales. The classification of the sales system is given.